

MAR Clinical Case Reports (2026) 7:5

Case Report

Proposal of Decannulation Protocol in Adult & Children.

Proposition d'un protocole de décanulation chez l'adulte et l'enfant

Hazem Y Abdelwahed *

***Correspondence to:** Hazem Y Abdelwahed, Consultant ENT "DIS d'ORL (Fr.), MSc of ENT (Eg.), DU de CCF (Fr.), DIU de RFE (Fr.) & MBBCh (Eg.)", King Salman Specialized Hospital, MNGHA/Taif, Saudi Arabia. Email: hazemabdalwahed@gmail.com.

Copyright.

© 2026 **Hazem Y Abdelwahed**, This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received: 09 June 2026

Published: 01 July 2026

Introduction

Decannulation is a challenging procedure which requires a precise & safe protocol. I proposed a protocol which fulfilled the above-mentioned criteria.

Decannulation

According to LACCOURREYE & DUBIN (1), Decannulation can be done after managing the respiratory airway obstruction & ability of patient to assure his ventilation. A fenestrated tracheotomy tube is inserted with closure of its orifice for 24 hours for possible decannulation. Removal of tube has to be in beginning of day so as to permit best follow up of patient after decannulation.

A simple dry dressing is placed over the tracheal stoma. The closure occurs within a few days. In the rare cases where a cutaneous-tracheal fistula persists, a subsequent surgical procedure can close the fistula.

In infant who has tracheotomy tube for a period of months, removal of the tube sometimes causes panic asphyxia syndrome. So, infant has to be prepared for decannulation by using a fenestrated tube after being sure that there is no more laryngotracheal obstruction.

STOOL & EAVEY (2), From time to time, patient cannot tolerate decannulation particularly the young infants. The reaction caused by the tube diminishes the tracheal caliber. For example, 1 mm diminution of the tracheal circumference compromises 50 % of airway in infants, but only 10-20 % of airway in adult.

In infant, the cartilaginous condition is not so rigid compared to adult & the respiration on effort can cause tracheal collapse. So, if decannulation cannot be tolerated by infant, other alternatives are necessary e.g. substitutive nasotracheal intubation for short period is advised. Removal of the tube while the infant is under treatment making him quiet will be efficient.

If there is mechanical tracheal obstruction by granulation tissues at tracheostoma site, it has to be removed. Psychological element related to decannulation is reported but the majority of authors said that the difficulty of decannulation is mechanical. In the past, this previously mentioned difficulty was not known. But after advanced radiographic & endoscopic techniques, the diagnosis can be reached & hence a proper management can be instituted.

When the tube is removed, the airway resistance will augment 300 % added to the dead space & this will affect infants particularly those with tube since long duration. To avoid this problem, it is advised to make patient undergoing repeated laryngeal respiration before final decannulation by applying periodic closure of the tube orifice using his finger or a cap, or by gradual reduction of tube size.

According to GRAY et al (3), There is multiple conditions have to be respected before decannulation:

- The reason for which tracheotomy is performed, must be solved at least partially.
- All the airway (nose, mouth, pharynx, larynx & the tracheobronchic tree) must be free (absence of obstruction) & each portion must do its function.
- Consideration of associated factors. For example, is the cardiac or neurologic condition of patient are correct?
- Put in consideration the continued need of tracheotomy if a surgery has to be performed may affect the airway (for example, if the craniofacial reconstruction is planned).

Gray et al follow generally 4 steps: inspection of respiratory airway to assure that it is free (absence of obstruction), removal of obstruction causes, functional trial by the use of the smallest tube size but closed, performing decannulation under observation.

Decannulation can be extremely stressful. Uncertainty and risk affect every step.

Decannulation must be individualized to meet the specific needs of each infant.

According to WADDEL et al. (4), Different decannulation protocols were reported in the literature, including temporary nasotracheal intubation, fast decannulation, gradual reduction of tracheostomy tube size, & eventful decannulation.

Actually, Waddel et al. use & recommend a new protocol of decannulation:

Day 1:

- Admission. Evaluation by psychologist. Reduce the tube size to 3.

Day 2:

- Block the tube orifice during 12 hours. If the trial succeeded, continue new 12 hours during night. In case of failure, deblock the tube orifice during night & repeat in the following day.

Day 3:

- Decannulation & observation during hospitalization.

Day 4:

- Stop observation during hospitalization.

Day 5:

- Discharge.

In case of no failure after day 5, infants can be discharged at that moment. These 5 days residency is economical & augment the free beds for hospitalization of other infants. There is no relation between the initial pathology or the duration of tracheotomy & the eventful success or failure of decannulation. The exam of decannulation process put in evidence the inquietude & anxiety as potential indications of decannulation failure.

MERRIIT et al. (5) advise the following decannulation protocol which is simple & less invasive. After exclusion of concomitant lesion of airway, the parastomal granulation is removed by endoscopic guide. The fenestrated tracheotomy tube is used. Decannulation can be happened when the patient maintains adequate ventilation during an observation period of 12 to 24 hours while the tube orifice is closed. The trial of postoperative use of fenestrated closed tube, gives a real evaluation of decannulation preparation.

I recommend this protocol for its rapidity, efficacy & economy during performance of decannulation.

Introduction

La décanulation est une procédure complexe qui exige un protocole précis et sûr. J'ai proposé un protocole répondant à ces critères mentionnés ci-dessus.

La décanulation

Selon LACCOURREYE et DUBIN (1) la décanulation intervient lorsque tout obstacle sur les voies respiratoires a été levé et lorsque la ventilation peut être assurée par le patient.

Une canule fenêtrée avec un bouchon mise en place pendant 24 heures, permet de s'assurer que la canule peut être enlevée. L'ablation est réalisée au début de la journée, ce qui permet une meilleure surveillance.

Un simple pansement sec est placé sur l'orifice. La fermeture intervient en quelques jours. Dans les rares cas où il persiste une fistule cutanéotrachéale, un geste chirurgical ultérieur permet de fermer cette fistule.

Chez qui a été porteur d'une canule pendant de longs mois, l'ablation de celle-ci est parfois responsable de syndrome asphyxique, dit de panique. Il faut préparer l'enfant à la décanulation, grâce à une canule fenêtrée, et ne parler de panique que lorsque l'on s'est assuré qu'il n'y a aucun obstacle laryngo-trachéal.

STOOL et EAVEY (2) De temps en temps, un patient ne tolérera pas la décanulation.

Donc, n'importe quelle réaction à la canule diminuera beaucoup la taille de la lumière trachéale. Par exemple, la diminution de 1 mm de circonférence de la lumière trachéale compromet 50 % de la voie aérienne chez l'enfant, mais seulement 10 à 20 % de la voie aérienne chez l'adulte.

Le soutien cartilagineux de l'enfant n'est pas aussi rigide que celui de l'adulte, et la force accrue de respiration peut causer un collapsus tracheal.

Dans de tels cas quand un patient ne peut pas être sevré de la canule, des approches alternatives sont nécessaires. La technique comme l'intubation substitutive par voie naso-trachéale pour le trachéotomisé pendant une période courte de temps a été préconisée; le retrait de la canule tandis que le patient est sous calmant, est parfois efficace

S'il y a une obstruction mécanique de la trachée, comme du tissu de granulation sur le site de trachéotomie, il doit évidemment être enlevé.

Bien que beaucoup de choses aient été écrites au sujet des facteurs psychologiques concernés dans la décanulation, mais de l'avis de la majorité des auteurs, les difficultés de la décanulation sont mécaniques.

Dans le passé, ceux-ci étaient difficiles à reconnaître, mais avec les nouvelles techniques radiographiques et endoscopiques, un diagnostic plus précis peut être fait, et quand il est possible, la thérapie appropriée peut être instituée.

Quand la canule est enlevée, une augmentation de 300 % de la résistance des voies aériennes sera ajoutée au travail respiratoire et l'espace mort doublera.

Cela peut effayer l'enfant, particulièrement celui qui a été porteur d'une canule pendant une période prolongée. Pour éviter cette désagréable surprise, le patient pourrait exiger des périodes de respiration laryngée avant la décanulation finale par des manœuvres comme l'occlusion périodique de la canule par le doigt, en bouchant la canule, ou l'utilisation progressivement des canules de calibre plus petit.

Selon GRAY et al. (3) avant la décanulation, plusieurs conditions doivent être respectées:

1. La raison pour laquelle la trachéotomie a été faite doit être résolue au moins partiellement.
2. La voie aérienne entière (le nez, la bouche, le pharynx, le larynx, et l'arbre trachéo-bronchique) doit être libre (absence d'obstruction) et chaque partie doit assumer sa fonction.
3. Considération des facteurs associés. Par exemple, est-ce que l'état cardiaque, ou neurologique du patient sont corrects?
4. Il faut prendre en considération le besoin continu de la trachéotomie si une chirurgie qui doit être faite pourrait affecter la voie aérienne (par exemple, si la reconstruction craniofaciale est projetée).

Généralement, Gray et al. suivent 4 étapes: inspecter la voie aérienne pour s'assurer qu'elle est libre (absence d'obstruction), désobstruer les sites obstrués, un essai fonctionnel par l'utilisation d'une canule de plus petite taille et obstruée, et exécuter la décanulation sous observation.

La décanulation peut être extrêmement stressante. Incertitude et risque concernent chaque étape. La décanulation doit être individualisée pour s'adapter aux besoins spéciaux de chaque enfant.

Selon WADDELL et al. (4) De nombreux protocoles de décanulation ont été décrits; ceux-ci incluent l'intubation nasotrachéale provisoire, la décanulation rapide, et les régimes de réduction plus graduelle de la taille de canule de trachéostomie et une décanulation éventuelle.

Actuellement, Waddell et al. utilisent et recommandent un nouveau protocole de décanulation:

Jour 1 : Admission. Évaluation par un médecin psychologue. Diminuer la taille de la canule à 3.

Jour 2: Obstruer la canule pendant 12 heures. Si l'essai est couronné de succès, continuer la nuit pendant 12 nouvelles heures. En cas d'échec, désobstruer la canule pendant la nuit et répéter le jour suivant.

Jour 3: Décanulation et observation pendant hospitalisation.

Jour 4: Arrêt de l'observation pendant l'hospitalisation.

Jour 5: La sortie.

Dans le cas où aucun échec n'arrive après le jour 5, les enfants peuvent sortir à ce moment. Cette période réduite de séjour réalise une économie qui augmente en réalité les lits disponibles pour le séjour d'autres patients. Il n'y avait aucune relation entre la pathologie initiale ou la durée de trachéotomie et le succès éventuel ou l'échec de la décannulation. L'examen du processus de la décannulation met en évidence l'inquiétude et l'anxiété comme des indications potentielles d'échec de la décannulation.

MERRITT et al. (5) préconisent le protocole suivant de décannulation, qui est simple et moins invasive. Après que l'exclusion de lésions concomitantes de voie aérienne, la granulation suprastomale est enlevée par une endoscopie guidée. La canule de trachéotomie est alors modelée avec un fenêtrage (fenestration) centré dans la lumière trachéale. La décannulation intervient si le patient maintient la ventilation adéquate pendant un période d'observation de 12 à 24 heures avec la canule fenêtrée obturée.

L'essai de l'utilisation postopératoire d'une canule fenêtrée obturée, fournit une évaluation réaliste de la préparation à la décannulation.

Je recommande ce protocole pour sa rapidité, son efficacité et son économie dans la réalisation de la décannulation.

References

1. Laccouree YE et Dubin J, Tracheotomie, EMC-édition scientifique et medical, (Elsivier, SAS Paris). Technique chirurgicale. Tête et cou. Tome 2-(46-340), (2001) Page 19.
2. Stool SE and Eavey RD. Tracheotomy. Pediatric Otolaryngology. Edited by Charles D. Blustone et al (1999). W.B. Saunders company. Philadelphia second edition, Volume 2, chapter 32, Page 1215-1243.
3. Gray RF, Todd NW, Jacobs IN. Tracheostomy decannulation in children: Approaches and techniques. Laryngoscope 1998; 108: 8–12.
4. Waddell A, Appleford R, Dunning C, Papsin BC, Bailey CM. The Great Ormond Street protocol for

ward decannulation of children with tracheostomy: increasing safety and decreasing cost. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1997 Mar 6;39(2):111-8. International of pediatric otorhinolaryngology, 39 (1997), Page 111-118.

5. Merritt RM, Bent JP, Smith RJH. Suprastomal granulation tissue and pediatric tracheotomy decannulation. Laryngoscope. 1997; 107 (7): 868-71.